

Наибольшей продуктивностью главного колоса характеризовались сорта Норманн, Россияка, Даурен (1,90–2,27 г.). Продуктивность главного колоса зависит от числа зерен в колосе и массы 1000 зерен ($r = 0,66 - 0,52$). Высокая озерненность колоса наблюдалась в 2017 г. (31,0–53,7 шт.), самая низкая в 2020 и 2022 гг. (12,1–31,6 шт.), что вызвано сильной засухой и поражением растений желтой ржавчиной (2020 г.). Наиболее крупное зерно в колосе сформировалось у сортов в 2017 – 2019 гг. (41,7 – 46,6 г). Отмечена невысокая межсортовая вариабельность массы 1000 зерен (9 – 12%). Стабильно крупное зерно формировали сорта Норманн, Россияка, Болеро 42,5 – 46,6 г. Подбор сортов является важным условием для полной реализации продукционного потенциала культуры.

Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, структурный анализ, главный колос, продуктивность, озерненность, масса 1000 зерен.

УДК 630*232.12

DOI 10.5281/zenodo.13910949

Царев Анатолий Петрович, Царев Вадим Анатольевич, Царева Раиса Петровна,
Милигула Елена Николаевна

Tsarev A. P., Tsarev V. A., Tsreva R. P., Miligula E. N.

**Испытание и отбор перспективных форм тополей для создания
миниротационных плантаций в условиях лесостепной зоны РФ**
**Testing and selection of promising poplar cultivars for short-rotation plantations
in the forest-steppe zone of the Russian Federation**

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и
биотехнологии», г. Воронеж

В последние десятилетия в мировой практике лесоводства получило развитие плантационное лесоразведение быстрорастущих древесных пород, в первую очередь тополей. Тополь является многоформенной структурой, насчитывает десятки видов, сотни форм и тысячи спонтанных и искусственных гибридов. Для создания высокопродуктивных насаждений необходимо из большой массы генотипов отобрать наиболее быстрорастущие и адаптивные культивары. Цель исследования состояла в проведении испытания различных клонов тополей в условиях Центральной лесостепи. Эксперимент был заложен в 2021 г. стеблевыми черенками на территории Семилукского района Воронежской области на землях ООО «Объединенные питомники» в 3-х повторностях. Почва участка – чернозем обыкновенный, размещение 4×2 м. В испытание включено 8 гибридов и сортов тополей, среди которых 2 сорта белых ('Болид' и 'Ведуга'), 2 черных спонтанных евро-американских гибрида ('Регенерата' и 'Сакрау-59'), один бальзамический тополь (волосистоплодный) и 3 межсекционных гибрида ('Борей', 'Версия' и 'Э.с.-38'). Трехлетнее испытание показало, что сохранность в миниротационных опытно-производственных культурах у черных, бальзамических и межсекционных гибридов тополей была 71-100 %, у белых – 63-66 %, а в среднем по участку составила 80 %. Средняя высота в 3 года варьировала от 249 до 565 см, в т.ч. у белых – 265 см, у бальзамических и межсекционных гибридов – 433-503 см, у черных тополей – до 565 см. Средние диаметры составляли 2,0-6,4 см, в среднем – 4,6 см. Наибольшие диаметры отмечены у тополей 'Э.с.-38', 'Сакрау-59' и волосистоплодного. Таким образом, исследования показали, что лучшими по сохранности и росту были тополя 'Сакрау-59', волосистоплодный, 'Версия' и 'Э.с.-38', которые можно рекомендовать для создания миниротационных насаждений в лесостепной зоне РФ.

Ключевые слова: тополь, сортоиспытание, рост, сохранность, отбор, миниротационные плантации.